

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Qodirov Behzod Bo'ri o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

BANK DEPOSIT VA KREDIT OPERATSIYALAR AMALIYOTINITAKOMILLASHTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART